

SÜNİ İNTELLEKT, POSTMODERNİZM VƏ VIRTUAL DÜNYA: ELMİ İNOVASİYALAR ƏDƏBİYYAT VƏ ELM KONTEKSTİNDƏ

Qaragözova Elnarə Elxan qızı
Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu
Bakı, Azərbaycan
e.mail: e.garagozova.bsu@gmail.com

Açar sözlər: elm, süni intellekt, ədəbiyyat, innovasiya, virtual

Ключевые слова: наука, искусственный интеллект, литература, инновации, виртуальный мир.

Keywords: science, artificial intelligence, literature, innovation, virtual world

Xülasə

Virtual aləmdə və onlayn mühitdə ədəbiyyat postmodernizmin maraqlı tərəfləridir. Yeni texnologiyalar və internetin imkanları yazıçı və şairlərə forma və məzmunla təcrübə aparmağa, innovativ və interaktiv əsərlər yaratmağa imkan verir. Neoədəbiyyat və onlayn ədəbiyyat rəqəmsal dövrdə mətn, müəlliflik, oxucu və ünsiyyət haqqında dəyişən fikirləri əks etdirir. Virtual aləm yeni ədəbi forma və janrların inkişafına təkan verir, həmçinin poeziya sənətini özünüifadə və tamaşaçı ilə qarşılıqlı əlaqə üçün yeni imkanlarla zənginləşdirir. Formal olaraq onlayn ədəbiyyat dedikdə ədəbi bloqlar, internet layihələri və forumlar nəzərdə tutulur. Süni intellektin sürətli inkişafı və populyarlaşması həyatın bütün sahələrində, o cümlədən elmi araşdırmalar, eləcə də ədəbiyyat sahəsində də həm müsbət, həm də mənfi kontekst yaratmışdır. Süni intellekt modelləri informasiya istehsalı və yayımı sahəsində yeni eranın başlanğıcını qoysa da bu yeni texnologiyadan istifadə müxtəlif etik və hüquqi nüanslara diqqət yetirilməsini qaçınılmaz edir.

Summary

Literature in the virtual world and online environment is an interesting aspect of postmodernism. New technologies and the possibilities of the Internet allow writers and poets to experiment with form and content, to create innovative and interactive works. Neoliterature and online literature reflect changing ideas about text, authorship, readership and communication in the digital age. The virtual world gives rise to the development of new literary forms and genres, and also enriches the art of poetry with new opportunities for self-expression and interaction with the audience. Formally, online literature refers to literary blogs, Internet projects and forums. The rapid development and popularization of artificial intelligence has created both positive and negative contexts in all areas of life, including scientific research, as well as in the field of literature. Although artificial intelligence models have ushered in a new era in the field of information production and dissemination, the use of this new technology makes it inevitable to pay attention to various ethical and legal nuances.

Резюме

Литература в виртуальном мире и онлайн-среде – интересный аспект постмодернизма. Новые технологии и возможности интернета позволяют писателям и поэтам экспериментировать с формой и содержанием, создавать инновационные и интерактивные произведения. Неолитература и онлайн-литература отражают меняющиеся представления о тексте, авторстве, читательской аудитории и коммуникации в цифровую эпоху. Виртуальный мир порождает развитие новых литературных форм и жанров, а также обогащает искусство поэзии новыми возможностями для самовыражения и взаимодействия с аудиторией. Формально онлайн-литература – это литературные блоги, интернет-проекты и форумы. Стремительное развитие и популяризация искусственного интеллекта создали как позитивные, так и негативные контексты во всех сферах жизни, включая научные исследования и литературу. Хотя модели искусственного интеллекта открыли новую эру в области производства и распространения информации, использование этой новой технологии неизбежно влечет за собой необходимость учитывать различные этические и правовые нюансы.

İnsana və dünyaya baxışın yeni fəlsəfi etarı olan postmodernizm özündən öncəki fəlsəfi biliyə güclü zərbə endirərək tam yeni dünyagörüşü sisteminin əsasını qoya bildi. Varlığı istehza obyektinə çevirən, bu prosesin kobud eklektika və sağlam məntiqin şübhə altına alınması ilə müşahidə edildiyi postmodernizm zamanında inqilabi cərəyan kimi səciyyə edilən modernin də kanonlarını dağıdaraq tam yeni fəlsəfi düşüncə sistemi, daha doğrusu, systemsizliyə əsaslanan fəlsəfi sistem yaratdı. Günümüzün reallığı olan postmodern cəmiyyətin özülünü hedonist istehlak təşkil edir və postmodern insan heç bir böyük bəşəri ideyaya bağlı deyil. Bu səbəbdən də müəllifin ölümü - insanın transformasiyası postmodernin əsas simvoluna çevrilir, heç bir yüksək, bəşəri ideyaya malik olmayan insan sonunda özünü, öz insan mahiyyətini inkar edərək yoxa çıxır. Postmodern cəmiyyətin informasiya seli altında qalan insan işarələr, simulyakrlar aləmində yaşamağa məhkumdur. Qərb intellektual fikrinin sıralarına 10 Nobel mükafatı laureatının da daxil olduğu bir qrup nümayəndəsi tərəfindən dərc olunmuş "Humanist manifest 2000" adlı proqram məqaləsində bu məqam aşağıdakı şəkildə etiraf edilir: "Bəşəriyyətin mirası olan öncəki ideya və ənənələrin əksəriyyəti artıq yeni realələrə və gələcəyin bizə gətirəcəyi məqamlara cavab vermir". [“Гуманистический манифест 2000”, 2000, с.345.]

Postmodernizmin fəlsəfəsi insanı əlavəyə, yenilənməyə, tamamlanmağa ehtiyacı olan varlıq kimi görür. Bu tamamlanma da süni effektlərin əlavəsi ilə yerinə yetirilir: kosmetik əməliyyatlar, implantlar, filter proqramları buna bariz təzahürdür. Postmodernizmin təməl anlayışı olan "müəllifin ölümü" ümumən "insanın ölümü"dür və postmodern insanın ölümünü bütün ipostaslarda həyata keçirir, onu oxucu, müəllif, şəxsiyyət, fəvqəlbəşər yaradıcı kimi məhv edir. Lakin yenə də bu insanın tamamilə məhvi deyil. Postmodernizm məhz klassik, ənənəvi insan anlayışını məhv edərək transinsan, postinsan modelini təklif edir. Postmodernizmin təklif etdiyi transformasiyaların analogi nümunələrinə daha öncəki əsrlərdə də rast gəlinir. Lakin qədim dövrlərdə bu transformasiyalar müəyyən müqəddəs xarakterə, ideoloji mənaya malik idi. Postmodernizmdə isə bu transformasiyalar hər hansı mənə yükündən məhrumdur. Postmodern transformasiyalar parodiya, sarkazm əsasında yaranır və Rene Dekartın şübhəyə əsaslanan fəlsəfəsi postmodernizmdə ən yüksək səviyyəsinə çatır. Onun məşhur kəlamı olan "cogito ergo sum" - "düşünürəmsə, deməli,

mövcudam" məhz şübhədən doğan analitik fikrin nəticəsi idi. Şübhə etmək düşüncənin, mühakimənin ilkin etapidir. Azərbaycanın filosof şairi, romantizmin dahi nümayəndəsi Hüseyn Cavid şübhənin insanın kamilliyə gedən yolunun ilkin etarı, bəşəri düşüncənin əsası olduğunu qeyd edir:

Şübhədir hər həqiqətin anası,

Şübhədir əhli-hikmətin babası.

Şübhə etməkdə haqlıdır insan,

Çünki hər kəscə bəllidir: yaradan

Hər zaman, hər tərəfdə nur əfşan,

Fərqsiz onca həp zəmanü məkan...

Şübhə artarsa, həm yəqin artar,

Mərifət nuru şübhədən parlar. [Hüseyn Cavid, 1982, səh.75]

Ferdinand Sössürün dil konstruksiyalarının öz realiləri daxilində yaşaması, insandan və real həyatdan asılı olmaması fikri də postmodern fəlsəfənin əsasıdır. Postmodernizmin "bu dünyada hər şey mümkündür" şüarı virtualı obyektivliyə, oyun virtuallığına yolun başlanğıcıdır. Postmodern dekonstruktiv dünyada norma və patologiya, mədəni və qeyri-mədəni arasında sərhəd pozulur. Postmodernin təklif etdiyi yeni dünya düzenində əsas hakimiyyət informasiyanındır. KİV, TV, İNTERNET dünyadakı mediaimperiyanın əsas strukturlarıdır və dünyanın taleyi, bəşəri ssenarilər bu mediaimperiyada yazılır. Bu kontekstdə süni intellekt də xüsusi önəm qazanır. Belə ki, süni intellektin nəinki elmi məqalə yaratmaq, hətta şeir, roman yazmaq kimi qabiliyyəti də var. Lakin ilk baxışdan öz beyni və istedadına əziyyət verməyənlərə "əziyyətsiz ədəbi, elmi nəticə", "istədədə gərək olmayan bədii nümunə" kimi şirnikləndirici vədlər təqdim edən süni intellekt əslində təhlükəli və hüquqi məsuliyyətə səbəb olan bir sıra məqamlara yol açır. Süni intellektin təqdim etdiyi cavablar, həllər və məlumatlar onun bazasına öncədən yüklənmiş bilgilər əsasında formalaşır. Süni intellektin cavabları, məlumatları milyonlarla real insan əməyi olan məqalə, kitab, sayt və digər açıq mənbələr üzərində qurulur. Bu məqam məlumat alma rahatlığını təmin etsə də bir sıra etik və hüququ məqamlarda problem yaradır:

1. Mənbə göstərilməməsi – süni intellekt cavablarında adətən konkret mənbələrə istinad etmir və bu müəlliflik hüquqlarının pozulmasına səbəb olur.
2. Plagiat – Süni intellektdən istifadə edən şəxs özü də bilmədən plagiatlara çevrilə bilər.
3. Təkrar - Süni intellekt yeni ideya, orijinal fikir irəli sürə bilmir. Sadəcə mövcud biliklərin konstataşmasını təqdim edir...
4. Süni intellekt qeyri-dəqiq, mübahisəli məqamları təsdiq olunmuş məlumat, inkarolunmaz fakt kimi təqdim edir.

Süni intellekt maraqlı, faydalı, böyük gələcəyi olan bir fenomendir... Ancaq insanın təbii intellektual bacarıqları daha etibarlı, orijinal və yeni ideya yaratmaq potensialıdır...

Virtual aləmdə və onlayn mühitdə ədəbiyyat postmodernizmin maraqlı tərəfləridir. Yeni texnologiyalar və internetin imkanları yazıçı və şairlərə forma və məzmunla təcrübə aparmağa, innovativ və interaktiv əsərlər yaratmağa imkan verir. Neoədəbiyyat və onlayn ədəbiyyat rəqəmsal dövrdə mətn, müəlliflik, oxucu və ünsiyyət haqqında dəyişən fikirləri əks etdirir. Virtual aləm yeni ədəbi forma və janrların inkişafına təkan verir, həmçinin poeziya sənətini özünüifadə və tamaşaçı ilə qarşılıqlı əlaqə üçün yeni imkanlarla zənginləşdirir. Formal olaraq onlayn ədəbiyyat dedikdə ədəbi bloqlar, internet layihələri və forumlar nəzərdə tutulur. Onlayn ədəbiyyat çox vaxt internetdə yerləşdirilən, lakin kağız üzərində dərc olunmayan orijinal əsər deməkdir. Bu ədəbiyyat həm müsbət, həm də mənfi bir sıra xarakterik fərqlərə malikdir. Şəbəkə ədəbiyyatının əsas xüsusiyyətləri aşağıdakılardır:

qeyri-xəttilik - hiperlinklər sayəsində müəllif mətn daxilində ixtiyari əlaqələr qura bilər.

interaktivlik - onlayn mətn bir neçə insanın birgə yaradıcılığı üçün daha əlverişlidir

multimedia - digər sənət növlərinin fraqmentlərini onlayn mətnə daxil etmək çap mətninə nisbətən daha asandır.

Postmodern mətndə realla irreal arasında sərhəd silinir və bu bədii mətndə şizofrenik izlər, elementlərlə müşayiət olunur. Postmodernin virtual dünyası COVID infeksiyası zamanı öz mövqelərini daha da möhkəmləndirdi və postmodernist oyun fenomeni də məhz virtuallıqda daha əyani şəkildə təzahür etdi. “2020-ci ildə yazıçı Sahilə İbrahimovanın təşəbbüsü ilə Azərbaycanda ilk dəfə ədəbiyyat yönümlü instaqram jurnalı "Karusel" fəaliyyətə başladı. Jurnalın təsisçisi Sahilə İbrahimova bu layihəni belə açıqlayıb: "Pandemiya, insanların gərgin psixoloji durumu fonunda cəmiyyəti biblio-kitab terapiyası vasitəsilə sağlam saxlamağı hədəfləmişik. Hay-küydən uzaq, insanlara həqiqətən mənəvi dəstək ola biləcək bir məkan yaratdığımızı inanırıq. Biz insanlara ədəbiyyata, incəsənətə ehtiyacları olduğunu anlatmaq istəyirik". - Bu sözləri jurnalın təsisçisi Sahilə Yaya bildirib. İsta-jurnalda hazırda məşhur olan ədəbi tendensiyalar Azərbaycanda tanınmasa da, dünyada olduqca çox oxunan yazarların, eləcə də ədəbi-psixoloji tendensiyaların müzakirəsi, tərcümələr, eyni zamanda yerli yazarların unikal yanaşmaları yer alacaq". Görünən budur ki, bütün dünyada ədəbiyyata, mədəniyyətə, sənətə ciddi təsir edən sosial şəbəkələr yeni əsrdə ənənəvi platformalarla hələ çox təsir edəcək.” [Rüstəmov Q. 2020, səh. 14-15.]

Son illərdə bir sıra tədqiqatçılar postmodernizm dövrünün bitdiyini və yeni dövrün - metamodernin başladığını iddia edirlər. Metamodernizmi müstəqil cərəyan kimi deyil, postmodernin daha yüksək səviyyəsi kimi qiymətləndirən tədqiqatçılar da var. Metamodernizm postmodernizmin ironik yanaşdığı dəyərləri yenidən topluma qazandıran bir cərəyandır. Tərcüməçi və publisist Veronika Serbinskaya qeyd edir: “İnsan şəxsiyyətinin devalvasiyası, emosiyaların yoxluğu, kütləvilinin nəticəsi kimi laqeydlilik – postmodernizmdən qalan nə varsa, metamodernizmi yeni mənəviyyat axtarışına sövq etdi. Ola bilər ki, bu dönüşün səbəbi texnogen gələcək qarşısındakı qorxudur, insanın yeni vəziyyətə keçidi, təbiətdən aralı düşməsi (bu da ekofuturizmi doğurdu – təbiətin və texnikanın harmonik tarazlıqda olduğu bir məkan yaratmaq arzusu); alternativ gerçəkliyin dünyasına keçmək qorxusu – virtual obraza və mütləq illüziyaya. Burdan isə başlanğıcını postmodernizmin simulyakrından götürən reallığın/irrealığın təyin edilməsi problem ortaya çıxır. İnsan şüuruna təzəlikcə, ötən əsrin

ortalarında yerləşmiş rəqəmsal texnologiyalar və sürətli kommunikasiya, nüvə silahları və kosmos bəlkə də gələcək rəqəmsal eranın rüşeymləridir. Beləliklə, postmodernizmlə metamodernizm ayrılmazdır və daha böyük nəyinsə hissələridir.” [Serbinskaya V.,2021, səh. 15.]

Metamodern yanaşmada ironiyadan daha artıq səmimiyyət, barış, bərpa notları üstündür. Hal-hazırda metamodernizm tez-tez postmodernizmdən sonra gələn mədəni və fəlsəfi hərəkatı təsvir etmək üçün istifadə olunan bir termdir. Bu baxımdan metamodernizm bir cərəyan olaraq postmodern və modernist ideyaların sintezini təklif edir, onlar arasında tarazlıq tapmağa çalışır. Tez-tez dağıdıcılığı və heterogenliyi vurğulayan postmodernizmdən fərqli olaraq, metamodernizm dünyanın müxtəlifliyinə və mürəkkəbliyinə saygını qoruyaraq müəyyən dəyərlərə və normalara qayıdış ideyasını təklif edir. Beləliklə, metamodernizm bütövlükdə postmodernizmin bəzi məhdudiyətlərini və ifrat mövqələrini dəf etmək cəhdi, müasir dünyanın yeni sintezinə və dərkinə can atması kimi qiymətləndirilə bilər.

İstifadə edilmiş ədəbiyyat:

Hüseyn Cavid. (1982).Əsərləri, 1c., səh.75

Rüstəmov Q. (2020).Sosial şəbəkələr dövründə ədəbiyyat // “Ədəbiyyat qəzeti” , 26 sentyabr, səh. 14-15.

Serbinskaya V. (2021).Metamodernist ədəbiyyat yolunda. (tərc.edən Qismət).// “Türküstan” qəzeti, 14-20 dekabr, səh. 15.

Гуманистический манифест 2000 (2000).Антология русской философии; в 3 т. – СПб.: СЕНСОР. – Т.3. – с.345.

Məqalə konfrans üçün qoyulmuş mövcud tələblərə cavab verdiyi üçün dərc oluna bilər!